

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khahtova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusraxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

MAKTAB DIREKTORLARINING BOSHQARUV KO'NIKMALARINI SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING ILMIY- NAZARIY ASOSLARI

Yusupova Dilnoza Fayzullayevna

A. Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy tahlili hamda pedagogik shart-sharoitlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sinergetik yondashuv, kommunikatsiya, fleksibelitet, tizimli rejalashtirish, kaos, tartibsizlik, faol yopiq tizimlar.

Abstract: This article presents a scientific-theoretical analysis and outlines the pedagogical conditions for the development of management skills of school principals based on a synergetic approach.

Key words: synergetic approach, communication, flexibility, system planning, chaos, confusion, active closed systems.

Аннотация: В данной статье проведён научно-теоретический анализ, представлены педагогические условия развития управленческих навыков директоров школ на основе синергетического подхода.

Ключевые слова: синергетический подход, коммуникация, гибкость, системное планирование, хаос, неразбериха, активные замкнутые системы.

KIRISH

Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirish – ta'lim muassasalarini muvaffaqiyatli boshqarish va ulardagi jarayonlarni samarali tashkil etish uchun muhim ilmiy-nazariy konsepsiyadir. Sinergetika – tizimlar va ularning elementlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida yuzaga keladigan umumiy holatlarni o'rganishga qaratilgan ilmdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sinergetik yondashuvni maktab direktori boshqaruvida tatbiq etish ta'lim tizimidagi kompleks muammolarni hal qilish uchun samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Buning ilmiy-nazariy asoslariga quyidagilar kiradi: sinergetika ta'lim tizimidagi elementlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganishga qaratilgan. Maktabdagi turli strukturalar (direktor, o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar, jamoat) bir-biri bilan murakkab munosabatlarda bo'lib, birgalikda umumiy natijalarga olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sinergetik yondashuv shuni anglatadiki, har bir elementning o'ziga xos xususiyatlari va ularning o'zaro ta'siri natijasida maktabda yangilanish va ijobiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Maktab tizimi bir nechta subsistemalardan iborat bo'lib, bu tizimga direktorning boshqaruvi, o'quvchilarning ta'limi, o'qituvchilarning ishlash tartibi, ota-onalar bilan hamkorlik, jamoatchilik bilan munosabatlar va boshqalar kiradi. Sinergetik yondashuvga ko'ra, har bir subsistema o'zaro ta'sir etib, umumiy natijani shakllantiradi. Masalan, direktorning o'qituvchilar bilan samarali aloqasi, o'quvchilarga taalluqli qarorlarni qabul qilishda mutanosiblikni ta'minlashi va bu orqali o'quvchilarning ijobiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sinergetik yondashuvni amalga oshirishda maktab direktori qabul qiladigan boshqaruv qarorlari integratsiyalashgan bo'lishi kerak. Bu shunday ma'noni anglatadiki, barcha boshqaruv elementlari o'zaro bog'liq holda faoliyat yuritib, umumiy maqsadga erishish uchun birlashishi lozim. Masalan, ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini hal etish, maktabning moliyaviy manbalari bilan ishlash kabi sohalarni hamohang tarzda integratsiya qilish zarur. Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalari sinergetik yondashuv asosida muammolarni aniqlash va ularni ijobiy ta'sirlar orqali yechim topishga yo'naltirilgan. Masalan, maktabdagi ijtimoiy va ma'naviy muammolarni hal etishda direktor tasavvur etilgan yoki yashirin omillarni hisobga olgan holda, tizimda yuqori samaradorlikka erishishga intilmog'i lozim.

Sinergetik yondashuv har tomonlama rivojlanishga e'tibor qaratishni talab qiladi. Maktabdagi boshqaruv tartibi, o'quvchiga nisbatan o'zgaruvchan pedagogik yondashuvlar, o'quvchilarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga doimiy e'tibor qaratilishini nazarda tutadi. Maktab direktori har bir xodimning muvaffaqiyati va ta'limning barcha bosqichlaridagi yoshlarning shaxsiy kamolotiga ta'sir ko'rsatishi zarur. Sinergetik yondashuv tartib va tartibsizlikning o'zaro ta'siriga asoslanadi. Shu bois, maktab direktori qabul qiladigan boshqaruv qarorlarida tartib va yangiliklar o'rtasida muvozanatni saqlash juda muhim. Bu holatni quyidagicha tushunish mumkin: turli manbalardan (o'quvchilar, ota-onalar, o'qituvchilar) kelib chiqqan ma'lumotlar asosida yangicha tahlil va qaror qabul qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Yangi tadbir va innovatsiyalar esa muammolarni hal qilish hamda maktabni rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi.

Sinergetik yondashuv maktab direktorlariga tez o'zgarayotgan jamiyat va ta'lim tizimiga moslashish imkonini beradi. Bu o'zgarishlarga mos ravishda yangi pedagogik usullar, innovatsion texnologiyalar va boshqaruv mexanizmlarini qabul qilish va ularni tizimga samarali integratsiya qilish imkonini yaratadi. Maktab direktori sinergetik yondashuvni amalga oshirish jarayonida tahlil, prognozlash va strategik qarorlar qabul qilishni ta'minlashi lozim. Bu jarayon ommaviy ma'lumotlarni tahlil qilish, vaziyatni umumlashtirish va natijaga asoslangan qarorlar qabul qilishni o'z ichiga oladi. Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirish – bu umumiy samaradorlikni oshirishga yo'naltirilgan strategik yondashuv bo'lib, boshqaruv tizimidagi barcha elementlarning o'zaro ta'sirini va ularning umumiy natijaga ta'sirini hisobga oladi. Sinergetik yondashuvni amaliyotga tatbiq etgan maktab direktori o'z shaxsiy faoliyati bilan bir qatorda o'quvchilar, o'qituvchilar va butun maktab jamoasining rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Boshqaruvda sinergetik yondashuv ta'lim muassasalari va boshqa tashkilotlarni samarali boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Sinergetika konsepsiyasiga asoslangan boshqaruvda elementlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va ularning umumiy natijaga ta'siriga e'tibor qaratiladi. Bu yondashuvning asosiy ahamiyati quyidagi omillarda namoyon bo'ladi: sinergetik yondashuvda har bir element (jamoalar, resurslar, qarorlar) o'zaro ta'sirda bo'lib, umumiy natijani shakllantiradi. Boshqaruvda sinergetik yondashuvning samaradorligi yuzasidan quyidagi xorij olimlarining fikrlari keltiriladi:

Ilya Prigojin (Ilya Prigogine): Prigojin faol o'zgaruvchan tizimlar, ularning ehtiyojlarga moslashishi va tartibni saqlash mexanizmlarini o'rgangan. Uning asosiy yutuqlari "faol yopiq tizimlar" (dissipative structures) nazariyasi bilan bog'liq bo'lib, bunday tizimlar jadal o'zgarish, tasodifiylik va yangi tartibning shakllanishiga imkon beradi.

Erik Dekers (Erik Dekeris): Dekers boshqaruv konsepsiyalarini sinergetika asosida tahlil qilgan. Uning ta'kidlashicha, boshqaruvda "sinergiya" – ya'ni bir necha komponentlarning birgalikdagi harakati orqali yangi xosiyatning yuzaga chiqishi – hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ludvig fon Bertalanfi (Ludwig von Bertalanffy): Tizimlar nazariyasining asoschisi sifatida u sinergetika rivojiga katta hissa qo'shgan. Uning nazariyasiga ko'ra, tizimlar doimiy ravishda o'zgarib borishi, o'zini o'zi tashkil etishi va mavjud sharoitlarga moslashishi zarur.

Xorxe Luis Garsiya (Jorge Luis Garcia): Garsiya sinergetik yondashuvni tashkilotlarda joriy etish va strategik qarorlar qabul qilishdagi murakkabliklarni o'rgangan. Uning fikricha, sinergiya yangi imkoniyatlar yaratish, hamkorlikni mustahkamlash va tashkilot faoliyati samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida bildirilgan olimlar mulohazalaridan kelib chiqib, quyidagi xulosaga kelindi: innovatsion va texnologiyadagi o'zgarishlar jamiyatda tez o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, shunga mos ravishda boshqaruvdagi tizim ham yangi talablarga javob berishi kerak. Sinergetika tartib va tartibsizlikning o'zaro ta'sirini o'rganadi. Boshqaruvda bunday yondashuv ko'p hollarda tartibsizlikdan ijobiy o'zgarishlar va yangilanishlarni olib kelishi mumkin. Ushbu yondashuv orqali boshqaruv tizimi turli muammolarni hal qilishga va yangi yechimlarni topishga intilgan holda tartib va erkinlik o'rtasidagi muvozanatni saqlaydi. Sinergetik yondashuvning boshqaruvdagi ahamiyati shundaki, har bir a'zo o'zining shaxsiy maqsadlari bilan umumiy maqsadlar uchun harakat

qilishga motivatsiya oladi. Jamoa a'zosining individual qobiliyatlari inobatga olingan holda, umumiy maqsadga erishishga intiladi.

Maktabda o'qituvchilar, o'quvchilar va boshqa xodimlar o'rtasida hamkorlik va o'zaro aloqa yaxshi tashkil etilgan bo'lsa, natija samarali bo'ladi. Sinergetik yondashuv boshqaruvchilarga har tomonlama rivojlanishga imkoniyat yaratadi. Maktab yoki tashkilotdagi har bir a'zo rivojlanishga intiladi va ularning shaxsiy rivojlanishi umumiy tizim rivojiga ta'sir ko'rsatadi. Ma'rifatli, innovatsion va jamoaviy ishlashga intilayotgan boshqaruvchi qarorlarni ko'rib chiqish orqali barcha a'zolarni birlashtirishga yordam beradi. Sinergetik yondashuvning boshqaruvdagi ahamiyati shundaki, u muammolarni to'g'ri aniqlash va ularga tizimli yechimlar topishga yordam beradi. Tizimning har bir elementidan kelib chiqib, muammoga birgalikda yondashish jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlarni tezlashtiradi. Masalan, maktab direktorlari turli muammolarga shunchaki muammoga bir tomondan qarash bilan emas, balki tizimli, ko'p tomonlama qarash bilan yondashishadi. Sinergetik yondashuv natijasida tizim o'zining ichki resurslari orqali yuqori samaralarga erishadi. Ya'ni, bir tomondan boshqaruv jarayonlarini muvofiqlashtirish va umumiy maqsadlarga erishish uchun barcha elementlarni o'zgartiradi, boshqa tomondan esa har bir elementning o'zaro ta'siri orqali kutilgan natijaga erishish mumkin bo'ladi.

Sinergetik yondashuv strategiyalarni tashkil qilishda guruhning har bir a'zosining ishtirokini ta'minlaydi. Bu boshqaruvchiga turli tomonlardan ma'lumotlar olish, qarorlarni tahlil qilish va yangi yo'nalishlarni topishga yordam beradi. Maktabda yoki boshqa tashkilotda muammolarni hal qilish va kelajakni rejalashtirishda sinergetik yondashuv katta imkoniyatlarni yaratadi. Boshqaruvda sinergetik yondashuvning ahamiyati shundaki, u tashkilotlar va maktablarda turli elementlar o'rtasida samarali aloqa va hamkorlikni tashkil etadi. Buning natijasida, tashkilotning faoliyati barqaror va samarali bo'ladi, muammolar tezroq hal etiladi, innovatsion o'zgarishlar qo'llaniladi va har tomonlama rivojlanish ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2018 yil 5 sentyabrdagi PF-5538-son Farmoni. www.lex.uz/uz/docs/-3893445
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2023 yil 26 maydagi PF-79-son Farmoni. www.lex.uz/uz/docs/-6476175
3. Ergasheva M. Ta'lim taraqqiyoti: sinergetik tahlil. Monografiya. – Toshkent, 2022. – 194 b.
4. Tojiboyev M. Taraqqiyot strategiyasining istiqbollari: sinergetik yondashuv. Ilmiy maqola. – Toshkent, 2022. – 5 b.
5. Abdullayeva M. Sinergetikaning tabiiy-ilmiy va falsafiy muammolari. Ilmiy-nazariy to'plam. – Toshkent, 2009. – 207 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.